

Eindverslag

Geluidsherkenning Europese sprinkhanen

Aanvrager	Stichting Xeno-canto voor Natuurgeluiden ("Xeno-canto", "XC")
Partners	Dan Stowell, Naturalis Biodiversity Centre (NL), Axel Hochkirch, IUCN Grasshopper Specialist Group.
Auteurs	Willem-Pier Vellinga en Bob Planqué (Xeno-canto)
Datum	30 november 2025
Versie	v1.0
NLBIF ref	nlbif2023.010

1. Samenvatting

Xeno-canto werd in 2022 geschikt gemaakt om Sprinkhaangeluiden te delen en te beheren. Ten tijde van de aanvraag werden ongeveer 2500 opnames van 350 Europese soorten op XC gedeeld. Door buiten XC aanwezige verzamelingen op XC te ontsluiten zijn er op dit moment ongeveer 30000 opnames van 637 Europese soorten op XC gedeeld. Daarnaast heeft de vergroting van de collecties sprinkhaangeluiden een aanzuigende werking gehad op het delen van opnames buiten Europa. In totaal omvat de orthoptera collectie nu ruim 35000 opnames van 1061 soorten.

Nadat de in eerste instantie gevonden dataset in XC waren opgenomen was nog een deel van het budget beschikbaar. Dat is met goedvinden van NLBIF in een (veel) later stadium besteed aan het opnemen van nog een aantal opnames.

2. Doel

Het project kende drie doelstellingen:

- ontsluiten van kwalitatief hoogwaardige geluidsopnames van Europese sprinkhanen op XC en op GBIF.
- beschikbaar maken van een geluidsherkenningsmodel voor sprinkhanen van noord en centraal Europa gebaseerd op de complete verzameling sprinkhaangeluiden in XC en GBIF.
- het beschrijven van de onderliggende architectuur gebruikt voor het model in een wetenschappelijk artikel.

3. Project

Zes projecttaken waren gedefinieerd:

1. *Inventarisatie beschikbare geluidsopnames op XC en niet-beschikbare opnames in niet publieke bronnen.*
Baudewijn Odé heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste collecties in persoonlijk beheer in Europa.
2. *Prioritering van in XC te verwerken opnames.*
De volgende opnemers met geluidsopnames zijn benaderd om hun opnames te delen: S. Ingrisch, K-G. Heller, D. Chobanov, J. Barataud, P. Fontana, B. Odé. Dit bleek meer materiaal op te leveren dan gedacht, zowel uit Frankrijk en Noord-Spanje, de Balkan als uit Italië. De kwaliteit van de metadata was goed, met in het algemeen niet alleen informatie over soort, locatie, datum en tijd, maar ook over opname-apparatuur, temperatuur en eventuele zingende soorten in de achtergrond. Het opwerken van metadata, o.a. op basis van opschrijfboekjes en incomplete datasets was zoals verwacht nog wel veel werk.
3. *Inlezen opnames in XC*
De bulk van de opnames (26417 opnames) kwam in de eerste helft van 2024 beschikbaar op XC. Een laatste set met opnames van J. Barataud en P. Fontana zal nog in december 2025 worden toegevoegd.
4. *Bouw geluidsherkenningmodel voor sprinkhanen in Europa.*
Het belangrijkste resultaat op dit punt is het paper: *Faiß, Ghani, Stowell "InsectSet459: an open dataset of insect sounds for bioacoustic machine learning"* <https://arxiv.org/abs/2503.15074>. Dat paper bevat niet alleen een beschrijving van een referentiedataset, (beschikbaar op <https://zenodo.org/records/15675220>) waaraan de data toegevoegd aan XC in dit project een belangrijk deel van uitmaken, maar ook de eerste versies van insectenherkenners door Dan Stowell (mede-indiener van dit voorstel) en zijn collega Burooj Ghani.
5. *Beschikbaar maken geluidsherkenningmodel*
6. *Wetenschappelijke publicatie ontwerp geluidsherkenningmodel.*
Een van die herkenners is openbaar toegankelijk op https://github.com/danstowell/insect_classifier_GDSC23_insecteffnet/tree/useIS459
Het ligt in de verwachting dat verbeterde versies en een publicatie erover in de loop van 2026 beschikbaar komen.

4. Resultaten

De orthoptera collectie van XC is momenteel veruit de grootste publiek toegankelijke verzameling opnames wereldwijd. Het aantal aan XC (en aan GBIF) toegevoegde opnames overtrof de verwachtingen aan het begin van het project. Om dit onder de aandacht te brengen van de wetenschappelijke gemeenschap is een artikel geschreven, waarin o.a. ook de lacunes worden belicht. Dit artikel is *in press*: Odé et al, *Articulata* 40,(2025). Een afgeleide referentiedataset is gepubliceerd, net als een eerste versie van een herkenners en een paper erover (zie punt 3 hierboven). De opnames zijn toegevoegd aan GBIF: <https://www.gbif.org/dataset/ecce3417-d4fd-4fab-9009-09ad3f3f62b3>.

5. Publiciteit

De toevoegingen werden bekendgemaakt op XC en op het (inmiddels opgeheven_ Twitter account van XC. Een tweetal persberichten werd verstuurd en geplaatst als artikelen in NatureToday:

- een verhaal over de Sprinkhaangeluiden die toegevoegd zijn: <https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=32528>
- een verhaal over het werk aan het geluidsherkenningsmodel voor Sprinkhanen: <https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=34163>

6. Financiële verantwoording

Het toegekende bedrag van NLBIF grant 2023.018 bedroeg EUR 27040.

Actie		Subsidie begroot	Subsidie gerealiseerd	Eigen inbreng begroot	Eigen inbreng gerealiseerd
inventarisatie beschikbare opnames		1040	1040	520	520
prioritering geluidsopnames		1040	1040	520	520
ontsluiting opnames op XC		20800	22593,06	520	1040
bouw herkeningsmodel		2080	800	15600	15600
publicatie herkeningsmodel via ARISE		1040	1040	2080	2080
publicatie van ontwerp van model		1040	520	5200	5200
Totaal		27040	27033,06	24440	24440

Beschrijving	Factuur	Bedrag (EUR)
Ode: Opwerken metadata en ontsluiten van opnames van B. Odé, DORSA collectie, Heller, en uit Bonaire	1	4550
Faiss: Sound recognition European Locusts	2	2160
Faiss: Sound recognition European Locusts	3	3120
Ode: Ontsluiten opnames Barataud en Fontana	4	5200
van Hirtum: Ontsluiten opnames Chobanov	5	1150
Ortiz: Uitwerken handgeschreven metadata	6	4000
Ode: Opwerken metadata en ontsluiten van opnames van Barataud, laatste set. Bijwerken taxonomie sprinkhanen.	7	2000
Reis- & onkostenvergoeding XC		413,06
Totaal		22593,06